

**SYSTEMATIC APPROACH AND COORDINATION OF
ACTIONS AS A PRINCIPLE OF INTERAGENCY
COOPERATION AMONG EXECUTIVE AUTHORITIES OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Tursinbaev A. K.

Independent researcher of the Karakalpak State University
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483009>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025
Accepted: 29th October 2025
Online: 30th October 2025

KEYWORDS

Interagency cooperation, executive power, systematic approach, coordination, public administration.

ABSTRACT

The article explores the issues of ensuring systematicity and coordination in the activities of executive authorities of the Republic of Uzbekistan as a key principle of effective interagency cooperation. The author analyzes the legal framework regulating the interaction of state bodies and identifies practical challenges arising in the implementation of interagency decisions. Special attention is given to coordination mechanisms, information exchange, and harmonization of actions among various agencies amid administrative reform and the digital transformation of public administration. The article presents proposals for improving interagency cooperation to enhance the manageability, efficiency, and accountability of executive authorities.

**СИСТЕМНОСТЬ И СОГЛАСОВАННОСТЬ ДЕЙСТВИЙ КАК ПРИНЦИП
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Турсынбаев А. К.

Соискатель Каракалпакского
государственного университета имени Бердаха
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483009>

ARTICLE INFO

Received: 25th October 2025
Accepted: 29th October 2025
Online: 30th October 2025

KEYWORDS

Межведомственное взаимодействие, исполнительная власть, системность, согласованность, государственное управление.

ABSTRACT

В статье рассматриваются вопросы обеспечения системности и согласованности в деятельности органов исполнительной власти Республики Узбекистан как ключевого принципа эффективного межведомственного взаимодействия. Автор анализирует нормативно-правовую базу, регулирующую взаимодействие государственных органов, и выявляет практические проблемы, возникающие при реализации межведомственных решений. Особое внимание уделено механизмам координации,

информационного обмена и согласования действий между различными ведомствами в условиях административной реформы и цифровой трансформации государственного управления. Представлены предложения по совершенствованию межведомственного взаимодействия с целью повышения управляемости, эффективности и ответственности органов исполнительной власти.

Современные условия государственного управления в Республике Узбекистан характеризуются стремительной трансформацией управленческих процессов, вызванной необходимостью повышения эффективности, прозрачности и ответственности органов исполнительной власти. В этих условиях особое значение приобретает обеспечение системности и согласованности действий между различными ведомствами, осуществляющими реализацию государственной политики в различных сферах общественной жизни.

Несмотря на предпринимаемые реформы, в практике государственного управления Узбекистана сохраняются определённые проблемы, связанные с дублированием функций, ведомственным подходом, недостаточной координацией и несвоевременным обменом информацией. Эти факторы могут снижать эффективность принимаемых решений и приводить к потере ресурсов и управленческой инерции.

Значительная часть государственных функций и государственных услуг в Республике Узбекистан осуществляется при участии нескольких органов исполнительной власти, что предполагает необходимость межведомственного взаимодействия основного исполнителя, отвечающего за реализацию государственной функции или предоставления государственной услуги, с другими неподчиненными ему органами исполнительной власти.

Такое взаимодействие может в форме информационного обмена, совместного рассмотрения вопросов и принятия коллегиальных решений, совместного проведения мероприятий и др.

Эффективная организация деятельности органов исполнительной власти, независимо от их ведомственной принадлежности, вызывает необходимость совершенствования их взаимодействия, исходя из поставленных перед ними целей и возложенных на них задач. Так, в этой связи, можно выделить взаимодействие органов внутренних дел и других правоохранительных органов в достижении их единой цели - предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. Каждый из этих органов, являясь самостоятельным в функционально-структурном отношении элементом правоохранительной системы, может эффективно выполнять свои функции в рамках комплексной деятельности, либо

непосредственной, либо опосредованной взаимосвязи и взаимодополняемости, то есть во взаимодействии.

Термин «взаимодействие», по мнению С.М. Ожегова, следует понимать, как взаимную связь двух явлений, взаимную поддержку [1]. В словаре В.И. Даля термин «взаимодействие» трактуется как происходящий от слова «взаимный», которое в русском языке означает «воздавать друг другу, равно отвечать, оплачивать, оказывать добро или зло, какое от кого принял, взаимное содействие предметов, обоюдное, круговое [2].

Анализ различных работ, изучающих взаимодействие, позволил выделить наиболее общие признаки данного явления. Прежде всего, необходимо отметить, что взаимодействие - это согласованная деятельность различных субъектов, осуществляющих совместные действия [3].

Реализуемые в рамках взаимодействия совместные действия должны носить согласованный характер, то есть согласовываться всеми участниками этого взаимодействия. Согласованность как основной, необходимый признак взаимодействия коренным образом влияет на совместные действия, объединяя их в единое целое - систему. Выступая в значении некоторого качества или состояния, согласованность предполагает ряд соответствующих действий, в результате которых достигается это качество. К таким действиям в первую очередь следует отнести согласование совместных действий различных субъектов по целям, месту и времени их осуществления. Кроме того, согласованность предполагает использование общих или дополняющих друг друга форм и методов реализации совместных действий [4].

Согласованность действий органов исполнительных органов предполагает использование различных форм и методов осуществления совместных действий. Согласование также предполагает также участие как минимум двух сторон в совместных согласованных действиях.

Если действия осуществляются одной стороной, то не может быть речи о взаимодействии. Должно иметь место обоюдное желание субъектов. Так как взаимодействие предполагает взаимный характер отношений, они должны реализовываться в рамках сотрудничества, равенства сторон, их независимости друг от друга в субординационном отношении.

Взаимодействие всегда поднимает вопросы понимания и культуры сотрудничества. Ю.А. Петровская [5] отмечает дает препятствия, затрудняющие сотрудничество и взаимодействие между ведомствами (на примере социальных организаций):

инертность органов власти при организации межведомственного взаимодействия (инициатива общих поступков, как правило, исходит от адептов социальных организаций);

личностные особенности глав организаций и учреждений (взаимодействие расценивается как добавочная нагрузка, невысокий уровень коммуникативных способностей, малая численность общественных связей, возделение

сконцентрировать на собственной организации то или же другое назначение работы и др.);

присутствует конкретный уровень недоверия к публичным организациям (предубеждение, связанное с представлениями о невысоком уровне квалификации знатоков, работающих в них);

отсутствует законодательная основа, регламентирующая главные механизмы взаимодействия органов государственной власти и социальных объединений, а еще ненадлежащее выполнение функций координирующими органами.

И.О. Кулиев считает, что проблема взаимодействия все больше сводится к «координации» и «согласованию», то есть выработке единого или сближающего мнения о целесообразности согласованных действий, при сохранении различия в целях. В этом случае на первый план в силу отсутствия связей «власть — подчинение» выдвигается осуществление координации совместных усилий путем взаимодействия для получения результатов, адекватных целям [6]. На наш взгляд, здесь имеет место смешение этих двух понятий. Если субъекты координации самостоятельны в пределах своих полномочий и несут персональную ответственность за результаты своих действий, то субъекты взаимодействия действуют совместно на основе согласованных решений и на единый результат.

Вопрос о системности и согласованности как принципах межведомственного взаимодействия в деятельности органов исполнительной власти Республики Узбекистан вызывает немало споров как в научных кругах, так и среди практиков государственного управления.

С одной стороны, указанные принципы рассматриваются как необходимые условия координированной деятельности государственных органов, позволяющие достигать стратегических целей и обеспечивать целостность управленческих решений [7]. С другой стороны, ряд исследователей указывают, что на практике их реализация зачастую сводится к формальному следованию нормативным предписаниям без создания действенных механизмов координации и информационного взаимодействия [8]. Существуют также опасения, что чрезмерная формализация взаимодействия ведёт к бюрократизации и снижению оперативности в принятии решений, особенно в условиях кризисных ситуаций [9].

В условиях Узбекистана, где сохраняется вертикальная структура исполнительной власти, наблюдается доминирование административной координации, что, по мнению критиков, ограничивает инициативу и гибкость на местах [10]. Таким образом, эффективная реализация принципов системности и согласованности требует не только нормативного закрепления, но и развития организационно-функциональных механизмов, способных обеспечить реальное сотрудничество между ведомствами.

Так, особое место в эффективном административно-правовом регулировании предпринимательской деятельности имеют административные регламенты предоставления государственных услуг. В связи с этим заслуживает внимания Регламент взаимодействия регистрирующих органов и уполномоченных

организаций при государственной регистрации субъектов предпринимательства, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 9 февраля 2017 года № 66[11]. Такое взаимодействие регистрирующих органов и уполномоченных организаций при государственной регистрации, перерегистрации, государственной постановке на учет субъектов предпринимательства осуществляется на основе следующих принципов:

автоматизация действий регистрирующих органов и уполномоченных организаций;

поддержание уполномоченными организациями актуальности общего справочника;

сокращение временных, трудовых и стоимостных затрат при рассмотрении обращений;

обеспечение бесконтактного взаимодействия с заявителями;

соблюдение конфиденциальности и недопущение неправомерного использования сведений субъектов предпринимательства, представляемых ими в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом;

запрет на истребование у заявителей-субъектов предпринимательства документов и сведений, имеющих в регистрирующих органах и уполномоченных организациях.

Здесь уместно определить с термином «уполномоченные органы». К ним относятся государственные органы и другие организации, на которые актами законодательства возложены функции по государственной постановке на учет в органах государственной налоговой службы, государственных органах по статистике, по выдаче субъектам предпринимательства документов разрешительного характера, лицензий, а также субъекты предпринимательства, осуществляющие оценочную, полиграфическую, банковскую деятельность в порядке, установленном законодательством.

Взаимодействие регистрирующих органов и уполномоченных организаций, а также их структурных подразделений осуществляется через автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства. Регистрирующие органы и уполномоченные организации обязаны своевременно вносить в эту систему сведения и (или) документы, изменения и дополнения к ним, обновлять содержащиеся в системе сведения и (или) документы, а также поддерживать в актуальном состоянии общий справочник системы [12].

В процессе перерегистрации регистрирующим органом сведения, направляемые через автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства, проходят специальную проверку идентификации Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан в режиме реального времени, но в срок не более тридцати минут. По результатам проверки налоговый орган не вправе давать заключение (подтверждение) об отказе в постановке на учет.

Для государственной постановки на учет в органах государственной статистики автоматизированная система государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства не позднее дня, следующего за днем государственной регистрации субъекта предпринимательства-юридического лица, направляет сведения из Единого государственного реестра субъектов предпринимательства по форме, установленной постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 25 сентября 2012 г. № 274 «Об утверждении Положения о Едином государственном регистре предприятий и организаций» [13]. Органы государственной статистики имеют доступ к учредительным документам, содержащимся в Реестре.

В месячный срок с даты представления финансовой, налоговой, статистической или иной отчетности, влекущих изменение кода основного вида деятельности и (или) предельной среднегодовой численности работников субъекта предпринимательства, органы государственной налоговой службы, государственной статистики уведомляют субъекта предпринимательства об этом через всемирную информационную сеть Интернет посредством персонального «кабинета субъекта предпринимательства», а при его отсутствии - посредством почтовой связи.

После государственной регистрации, перерегистрации субъекта предпринимательства - акционерного общества автоматизированная система государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства не позднее дня, следующего за днем его государственной регистрации, перерегистрации, направляет в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг соответствующее электронное уведомление о вновь созданных, реорганизованных и ликвидированных акционерных обществах.

Регистрирующие органы ежеквартально осуществляют посредством автоматизированной системы государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства сверку с государственными налоговыми и статистическими органами количества зарегистрированных и находящихся на государственном учете зарегистрированных субъектов предпринимательства.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 сентября 2022 года № 541 Регламент взаимодействия регистрирующих органов и уполномоченных организаций при государственной регистрации субъектов предпринимательства, утвержденный постановлением Кабинета Министров от 9 февраля 2017 года № 66 дополнен п.15¹, в соответствии с которым регистрирующие органы ежеквартально опубликовывают сведения об обращениях, поступивших через автоматизированную систему государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства в явочном порядке либо через всемирную информационную сеть Интернет, в том числе о количестве обществ с ограниченной ответственностью и акционерных обществ, зарегистрированных по республике в разрезе регионов[14].

В заключении надо отметить, что анализ положений Регламента взаимодействия регистрирующих органов и уполномоченных организаций при государственной регистрации субъектов предпринимательства показывает, что участие неподчиненных друг другу органов исполнительной власти в процессе реализации государственных услуг подразумевает необходимость определения участников и форм взаимодействия, выбора способа нормативного оформления порядка их взаимодействия, достаточную регламентацию совместных процедур, а также четкое разграничение компетенции участников взаимодействия.

В противном случае отсутствие реальной практики межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти приводит к обременению получателей государственных услуг, на которых возлагается обязанность собирать и предоставлять в уполномоченный орган необходимые для получения государственной услуги документы - заключения, справки, экспертизы, выдаваемые иными, не отвечающими за предоставление государственной услуги органами исполнительной власти и их подведомственными структурами.

Таким образом, обеспечение системности и согласованности действий органов исполнительной власти Республики Узбекистан является неотъемлемым условием эффективного межведомственного взаимодействия и устойчивого государственного управления. Проведённый анализ показал, что несмотря на определённые положительные сдвиги в этом направлении, в практике остаются проблемы, связанные с фрагментарностью решений, ведомственным подходом и недостаточной координацией.

Для достижения высокого уровня согласованности необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, внедрение современных цифровых инструментов координации, развитие механизмов межведомственного контроля и ответственности, а также формирование единого подхода к стратегическому планированию и реализации государственной политики.

Реализация данных мер будет способствовать формированию более целостной и скоординированной системы государственного управления, обеспечивающей повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти, укрепление законности и более полное удовлетворение потребностей граждан и общества.

References:

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006.
2. Беспалова Н.П. Взаимодействие органов государственной власти: организационно-правовые аспекты. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
3. См.: Ермаков К.К. Взаимодействие и координация в органах внутренних дел. М.: ВШ МВД СССР, 1971. С. 10
4. Потапова С.А. К вопросу о понятии и сущности взаимодействия органов внутренних дел и других правоохранительных органов //Актуальные проблемы российского права, 2009, с.443

5. Петровская Ю. А. Культура профессионального общения в социальной работе: проблемы и пути их решения. - М.: Изд-во Института психотерапии, 2006. - 224 с.
6. Кулиев И.О. Организация взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации в условиях межнациональных конфликтов. Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1996. С. 67.
7. Беспалова Н.П. Взаимодействие органов государственной власти: организационно-правовые аспекты. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
8. Ахмедов Ш.Т. Проблемы координации в системе исполнительной власти Узбекистана // Вестник государственного управления. - 2021. - №2.
9. Иванов А.А. Согласованность как фактор устойчивого управления // *Политика и общество*. - 2019. - №4.
10. Рахимова З.М. Институциональные проблемы межведомственного взаимодействия в Узбекистане // *Юридическая мысль Узбекистана*. - 2022. - №1.
11. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 09.02.2017 г. № 66 <https://lex.uz/uz/docs/3111342> (дата обращения 19.09.2025)
12. Общий справочник — консолидированный в автоматизированной системе государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства справочник, включающий в себя классификаторы, позволяющие обеспечить автоматическое обновление регистрирующими органами и уполномоченными организациями сведений, находящихся в этой системе, а также систематизацию регистрационных данных, представляемых заявителями посредством данной системы.
13. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 28.09.2022 г. № 541. <https://lex.uz/docs/6212409> (дата обращения 12.09.2025)
14. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 28.09.2022 г. № 541. <https://lex.uz/docs/6212409> (дата обращения 12.09.2025)